

BOLALARDA QIZILO'NGACH KUYISHINI DAVOLASH VA CHANDIQLI TORAYISHINI OLDINI OLISH

Shamsiyev Azamat Muhiddinovich

Sagirayev Nodir Jumaqulovich

Raximov Anvar Komilovich

Jo'rayeva Dildora Shermamat qizi

SamDTU, TTA Termiz filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7980482>

Muammoning dolzarbliigi: Bolalarda hozirgi kunda qizilo'ngach kuyishi jiddiy travma bo'lib kelmoqda. Bunday holatlarning kundan kunga soni ortib borishi, bolalar qancha e'tiborimizda bo'lishiga qaramay ularning qiziqishi yoki ota-onalarning bee'tiborligi sababli qaynoq suv yoki kimyoviy moddalarni to'satdan ichib qo'yishi, ayrim holatlarda o'spirin yoshda kimyoviy moddalarni o'z joniga qast qilish maqsadida qabul qilishi tufayli qizilo'gach kuyishi tobora ortib bormoqda.

Tadqiqotlardan maqsad: Qizilo'ngach kuyishining diagnostikasini va davolash taktikasini yanada yaxshilash hamda yuzaga keladigan asoratlarni oldini olishning zamonaviy algoritmini ishlab chiqish.

Material va tekshiruv usullari: Bizni kuzatuvimizda SamDTU 2-son klinikasida qizilo'ngach kuyishi bilan 260 ta yosh bola 1990-2022 yilgacha bo'lgan vaqt oralig'ida statsionar davolanishda bo'ldi. Ularning orasida 162 (62.3%) nafari o'g'il bolalar, 98 (37.7%) nafari qiz bolalar. Shulardan 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar - 158 (60.7%) nafarni, 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar - 73 (28%) nafarni, 7 yoshdan 12 yoshgacha bolalar - 15(5.7%) nafarni, 12 yoshdan 18 yoshgacha -14 (5.3%) nafar bolalarda qizilo'ngachning kuyish alomatlari aniqlanib, shulardan 69 (26.5%) nafarini termik kuyishlar, 19 (45.7%) nafarini kislotadan kuyishlar, 72 (27.6%) nafarini ishqordan kuyishlar tashkil qiladi. O'tkir davrida 176 (67,6%) nafar murojat qilib kelgan bemorlarning barchasida qo'rquv, vahima, hansirash, gipersolivatsiya, disfagiya belgilari kuzatildi, birinchi yordam sifatida oshqozonni yuvish, zondlash, simptomatik va mahalliy (zaytun moyi) davolar buyurildi. Kuyishning 7-10 kunlarida diagnostik ezofagogastroskopiya buyurildi. Qizilo'ngach kuyishi I - darajasida 65 (25%) nafar bemorda yuqoridagi muolajalar bilan asoratsiz tuzalishi kuzatildi. II - darajasida 78 (30%) nafar bemorda simptomatik, kortikosteroid, mahalliy, chandiqli torayishni profilaktik davo erta bujlash o'tkazildi. Shulardan 23(8,8%) bemorda chandiqli torayish kuzatildi qayta bujlash yo'li bilan bartaraf qilindi. III- darajali 31 (11,9%) nafar bemorda

qizilo'ngach kuyishi aniqlanganda simptomatik, dezintoksion, kortikosteroidlar, antibakterial, mahalliy davo va har haftalik video endoskopiya-profilaktik bujlash o'tkazildi. Bemorda distrofiya va disfagiya ogir darajasi kuzatilganda oshqozonga Kader usulida gastrostoma qo'yilib ovqatlantirildi, hamda uzoq bujlash maqsadida nazogastral ip qo'yilib "cheksiz bujlash" yo'li bilan bujlandi. Shulardan barcha holatlarda chandiqli torayish kuzatildi, 2 yil davomida nazoratda bo'lib davolandi. 84 (32,3%) nafar bemorlar birinchi yordamni boshqa shifoxona va ambulator kuzatuvda bo'lib bizga kech murojat qilgan bemorlar hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda qizilo'ngachning kuyishida bizning davolash taktikamiz bilan davolanish bolalar uchun samarali ekanligi va yuzaga keladigan asoratlardan biri: qizilo'ngachning chandiqli torayishini oldini olishda yuqori samara berishini aniqladik.

